

EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE NA AMAZÔNIA: UM ESTUDO RETROSPECTIVO COM DADOS DO SINAN (2018-2024).

Alexandre da Costa Machado Matos Terceiro - Universidade Federal do Norte do Tocantins - alexandre.terceiro@ufnt.edu.br

Kaio Henrique Silva de Freitas - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - kaio54927@gmail.com

Guilherme Marroques Noleto - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - guimarroques@gmail.com

Marianna Azevedo de Castro - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mariavzvcst@hotmail.com

Murilo Araújo cancelier - Universidade Federal do Norte do Tocantins - Murilo.cancelier@ufnt.edu.br

Fábio Serra Barbosa da Silva - Professor convidado Universidade Federal do Norte do Tocantins - fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. O Brasil é o segundo em número absoluto de casos. A doença está associada a condições socioeconômicas desfavoráveis e o difícil acesso a serviços de saúde contribuem para o diagnóstico tardio e a continuidade da transmissão, principalmente entre populações vulneráveis, como indígenas e comunidades ribeirinhas. Este estudo tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico da hanseníase na Amazônia, analisando a distribuição dos casos e identificando fatores de risco associados à doença. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil epidemiológico da hanseníase na região Amazônica, identificando os principais fatores de risco associados à doença. **METODOLOGIA:** Este é um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo e quantitativo, baseado na análise de dados secundários do SINAN, focado em hanseníase nos estados da região Amazônica. A população incluiu indivíduos notificados entre 2018-2024. Foram analisadas variáveis sociodemográficas (idade, sexo, etnia, estado de notificação). Os dados foram tratados por estatística descritiva, apresentados em tabelas e gráficos. **RESULTADOS:** Entre 2018 e 2024, foram registrados 70.720 casos de hanseníase na Amazônia, sendo 38.942 (55%) em homens e 31.776 (45%) em mulheres. A raça parda teve o maior número de casos (45.339, 64%), seguida da branca (14.707, 21%) e preta (7.991, 11%). Indígenas e amarelos apresentaram 502 (0,7%) e 1.034 (1,5%) casos, respectivamente. Entre os pardos, foram 25.529 homens e 19.809 mulheres. Na população branca, houve 7.080 homens e 7.627 mulheres. Indígenas registraram 282 casos masculinos e 220 femininos. O estado que concentra a maior porcentagem, 47,8%, foi o Mato Grosso, seguido por Pará (24,8%) e Tocantins (14,2%). A maioria dos casos ocorreu em adultos de 30 a 59 anos (58,6%), com destaque para a faixa de 40-49 anos (21,7%). Crianças e adolescentes até 14 anos somaram 4,9%, sugerindo transmissão ativa. Idosos acima de 60 anos representaram 23,6% dos casos. O Mato Grosso concentrou os maiores números em todas as faixas etárias, especialmente entre adultos e idosos. **CONCLUSÃO:** A hanseníase na Amazônia registrou 70.720 casos (2018-2024), predominando em homens (55%) e pardos (64%). Mato Grosso (47,8%), Pará e Tocantins foram os estados mais afetados. A faixa 30-59 anos concentrou 58,6% dos casos, com 21,7% em 40-49 anos. Crianças (4,9%) indicam transmissão ativa, enquanto idosos (23,6%) reforçam diagnósticos tardios, exigindo melhor rastreamento, acesso ao tratamento e controle eficaz da doença.

Palavras-chave: Hanseníase, Epidemiologia, Saúde Pública, Atenção Primária à Saúde.

REFERÊNCIAS:

OLIVEIRA, A. V. de; GOMES, M. de M.; PEREIRA, G. N.; DUMANI, G. H.; RODRIGUES, E. de C. M.; ARGUELLO, V. F. B.; GUIMARÃES, F. S.; SOUZA, D. S. C. de; MATTOS, G. P. da S. de; SILVA, V. A. A. da; TISSOT, D.; PEREIRA, G. da S.; ANDRADE, P. A. de; NASCIMENTO, K. N. M. P. do. HANSENÍASE EM 2023: PANORAMA NACIONAL E DESAFIOS REGIONAIS NO BRASIL. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, [S. l.], v. 6, n. 7, p. 3072–3081, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n7p3072-3081. Disponível em: <https://bjjhs.emnuvens.com.br/bjjhs/article/view/2663>. Acesso em: 17 mar. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Global Leprosy (Hansen's disease) update*, 2022. Genebra, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leprosy>. Acesso em: 17 mar. 2025

FERREIRA, Luan Moraes; SOUZA, Yasmin Azevedo de; BATISTA, Gisela Gomes; VIEIRA, Camila Paranhos; NUNES, Cleizimara Cavalcante; MAGALHÃES, Letícia Santana; SILVA, Ícaro Breno Rodrigues da; LIMA, Vanessa Kemilly Gomes; MARTINS, Nádia Vicência Nascimento. Hanseníase na Amazônia central: um olhar epidemiológico. **Revista de Medicina**, São Paulo, Brasil, v. 102, n. 2, p. e-194245, 2023. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v102i2e-194245. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/194245>.. Acesso em: 17 mar. 2025.

Ministério da Saúde. **DATASUS**. Tabnet. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Acesso em: 17 mar. 2025.